

Türk Müziği Nefesli Çalgılarından Balaban Sazı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Mehmet Can PELİKOĞLU^{1*}, Fekrullah BAŞBUĞ²

¹ Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Erzurum, Türkiye

² Bağımsız Araştırmacı, Erzurum, Türkiye

Makale Bilgisi

ÖZET

Geliş Tarihi: 15.09.2025
Kabul Tarihi: 25.09.2025
Yayın Tarihi: 30.09.2025

Keywords:

Balaban,
Çalgı bilimi,
Türk müziği,
Mey.

Bu çalışmada, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Yurdumuzun belirli bölgelerinde kullanılan nefesli sazlar sınıfından olan Balaban'ın tarihçesi ve yapısal durumu incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın temel amacı, Balaban enstrümanının yapısal özelliklerinin mey enstrümanı ile benzerliklerinin tespit edilmesi, müzikolojik ve organolojik bakış açısıyla analiz edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktır. Çalgı bilimi açısından balabanın tarihçesi, Balaban'ın çalındığı müzik türleri, Balaban'ın ses alanı, Balaban öğretim yöntemleri, Parmak ve dudak pozisyonu hakkında genel bilgiler verilmiş, araştırmaya konu olan nefesli çalgılardan Balaban'ın yapısal özellikleri ve Balaban'ın kısımları alt başlıklar halinde incelenmiş ve bir takım sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.

A Comparative Study of the Balaban Saz, a Turkish Music Wind Instrument

Article Info

ABSTRACT

Received: 15.09.2025
Accepted: 25.09.2025
Published: 30.09.2025

Keywords:

Balaban,
Organology,
Turkish Music,
Mey.

In this study, the history and structural analysis of Balaban, one of the wind instruments used in Azerbaijan, Iran, Armenia and certain regions of our country, were examined. The main purpose of the research is to determine the similarities of the structural features of Balaban with the mey instrument, to analyze them in terms of musicology and organology and to contribute to their transfer to future generations. In terms of instrumentology, general information was given about the history of Balaban, the types of music played with Balaban, Balaban sound field, Balaban teaching methods, finger and lip position, and the structural features of Balaban, which are among the wind instruments subject to the research, and the sections of Balaban were examined under subheadings and some conclusions and suggestions were made.

Atf: Pelikoğlu, E. C., & Başbuğ, F. (2025). Türk Müziği Nefesli Çalgılarından Balaban Sazı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. *Musartia Journal*, 1(1), 40-50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17198709>

***Sorumlu Yazar:** Mehmet Can Pelikoğlu, mehmetcan.pelikoglu@atauni.edu.tr

Giriş

Nefesli çalgılar, insanoğlunun müziği keşfettiğinden beri kullandığı müzik araçlarındandır. Boş bir ağaç veya kamış parçası şekil değiştirerek çalgıya dönüşmüş, bulunduğu toplumun folklor örüntülerinden birini oluşturmuştur. Çalgılar ile yapılan icralar, içinde bulunduğu toplumun müzikal dağarcığını etkilemiş ve süreç içinde müzikal ürünlere dönüşmüştür. Anadolu geleneksel nefesli çalgıları, icra bakımından etkin ustalara sahip, coğrafi dağılım bakımından zengin ve çeşitlidir. (Kastelli, 2014, s. 39).

Orta Asya'nın bozkırlarından Anadolu'nun zengin kültür coğrafyasına kadar uzanan bir müzik yolculuğunun taşıyıcısı olan Balaban, geleneksel Türk nefesli çalgıları arasında kendine has sesi ve yapısıyla dikkat çeker. Yas, düğün ve çeşitli ritüel törenlerinde kullanılmış; halkın duygularına tercüman olmuş bir enstrümandır. Ahşap gövdesi ve kamıştan yapılan dili sayesinde insan sesine yakın bir etki yaratan Balaban, yalnızca bir çalgı değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir kültürel aktarımın da sembolüdür.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Asya kıtası üzerindeki topraklarının adı, Anadolu, coğrafya bakımından uzun bir yerleşme tarihinin, birbirini ve evre ülkeleri etkilemiş değişik kültürlerin izlerini taşıyan özgün karakterli bir beşerî coğrafya bölgesi, bir ırklar ve kültürler potasıdır. Zamanımızdan yaklaşık 7-5 binyıl öncelerinde, yani bakırtaş döneminde farklı tarih öncesi kültürler tüm Anadolu'ya yayıldı. Anadolu'da yaşayan uygarlıklar ve devletler: Trakyalılar, İyonyalılar, Hattiler, Luviler, Palalar, Kaşkalar, Huriler, Hititler, Arzavalılar, Urartular, Frigyalılar, Kimmerler, Kassitler, Kolhisliler, Kayralılar, Lidyalılar, Misyalılar, Likyalılar, Pamfilyalılar, Kapadokyalılar, Kilikyalılar, Keltler, Muşkiler, Fenikeliler, Ermeniler, Medler, Persler, Tabalar, Antik Yunanlar, Asurlular, Yahudiler, Ahameniş imparatorluğu, Selevkos, Asya Eyaleti, Lazika, Roma Yunanistanı, Galatya, Ermeni Krallığı, Bitinya, Roma imparatorluğu, Doğu Roma imparatorluğu (Bizans), Kilikya Ermeni Krallığı, Sasani imparatorluğu, Bizans-Arap Savaşları, Selçuklular, Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollar, ilhanlılar, Anadolu beylikleri ve Osmanlı imparatorluğudur. . (Kastelli, 2014, s. 40).

Anadolu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olarak, zengin ve köklü bir kültürel birikime sahiptir. Bu kültürel değerler, sonradan kurulan medeniyetler tarafından da benimsenmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Türkiye, her bölgesinde farklı müzikal özellikler barındıran; aynı bölge içinde dahi icracılar arasında üslup farklarının görülebildiği bir müzikal çeşitliliğe sahiptir.

Balaban Kelimesi ve Balaban Sazına Tarihi Bir Bakış

Azerbaycan halkının en kadim çalgılarından biri olan ve geçmişi M.Ö. 2-3 bin yıllarına kadar uzanan balabanın etimolojisi şu şekildedir: “bala” küçük; “ban” ise ses anlamına gelir. Balaban'ın ses yapısına uygun olarak bu kelimeler “küçük, hazin ses” anlamına gelir. Halen Azerbaycan'da “ban” kelimesi kullanılmaktadır. Örneğin; Türkiye'de ‘horoz öttü’ kelimesi Azerbaycan'da ‘horoz banladı’ kelimesiyle eş

değerdedir. Bu konuda ‘Kitabi Dede Korkut’ destanında, Türkiye’de en eski kaynağın Maragalı Abdülkadir’in 1360–1435 ve 1611–1682 yıllarında yaşamış Evliya Çelebi’nin yazılarında bu tür kelimelere ulaşmak mümkündür. Bahaddin Ögel’in, Osmanlı Devleti’nde “balaban” ile ilgili şu bilgileri vermesi dikkat çekicidir ve Anadolu’da balabanın varlığını göstermesi bakımından önemlidir: “İran Türkleri arasında da bu saz yaygındır. Evliya Çelebi, bu sazı orijinal balaban adıyla anmakta idi. Anlaşılan Osmanlı Devleti’ne İran Türkleri yolu ile Şiraz’dan gelmiş olmalıydı. Safevi sazı da olmalıdır: ‘Bu saz Şiraz’dan telif olup Osmanlı’da çoktur, ama zurna gibi kalaklı değildir.’ Evliya Çelebi böyle diyor ve balabanı zurnalar arasında sayıyordu. Balaban, Farsça yüksek ses demektir. Ancak meylerin sesleri yüksek değil; pes ve kalındır. Büyük davullara da balaban denmiştir. Çünkü bunların sesleri boğuk ve çoktur. (Doğan, 2019, s. 1253).

Balaban çalgısının tarihçesiyle ilgili Evliya Çelebi 17. yüzyılda yazdığı “Seyahatname” isimli kitabında, “Belban veya Balaban (Türkmen kamışlı düdüğü) Şiraz’da icat edilmiştir, zurnadakine benzer kalağı yoktur. Türklerce çok kullanıldı. 100 çalanı vardır” bilgisini paylaşmaktadır (Gazimihal, 2001, s. 41).

Kipp ise “balaban” ismindeki “bal” ile “ban” sözcüğünü vurgulayıp; balabanın “küçük ses” anlamında kullanıldığı kadar, “ballı ton” anlamında da kullanılmış olabileceği çıkarımında bulunmuştur (Kipp, 2012, s. 49).

Balaban çalgısının etimolojisiyle ilgili Azerbaycan balaban sanatçısı Alihan Samedov “Balaban Metodu” adlı kitabında, “balaban” ismini ikiye bölerek “bala”: Küçük, “ban”: Ses anlamına gelen Türkçe sözcükler olarak açıklanmıştır (Samedov, 2008, s. 44).

Balabanın Çalındığı Müzik Türleri

Çok yönlü bir çalgı olan ve icra türlerine ve formlara göre geniş bir yaygınlık ve etki gösteren balaban, çeşitli orkestraların, toplulukların, bayram ve düğünlerin (toyların) vazgeçilmezi olmuştur. Anadolu coğrafyasında Iğdır, Kars, Ardahan gibi illerimizde de icra edilmektedir. Bulunduğu coğrafyada Tebriz, balaban icracılığı ve aşıklık geleneği bakımından önemli bir noktadır. Hatta, Tebriz Aşık Geleneğinde aşıkların yanında aşık sayısının yarısı kadar da kavalcı ve balabancılar bulunmaktadır. (Doğan, 2019, s. 1255).

Tebriz’deki aşıklar, balabancılar ve kavalcılar sanatlarını Tebriz’de Aşık Ayet Kamberi tarafından işletilen Elseven Aşıklar Kahvesi başta olmak üzere Aşık İsmail Kamberi Aşıklar Kahvesi, Gülistan Aşıklar Kahvesi, Hacı Rahim Sihanfenin Aşıklar Kahvesi ve Genceli Aşıklar Kahvesi’nde icra etmektedirler (Kafkasyalı, 2009, s. 40).

Tebriz Aşık Geleneğinde sanatkarlar “Üçlük” adını verdikleri; saz, balaban ve kavalardan oluşan üç çalgı eşliğinde sanatlarını icra ederler. (Doğan, 2019, s. 1255).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın amacı Türk Müziği nefesli çalgılardan Balaban sazının tarihi süreç içerisindeki gelişimini, yapısal ve organolojik özelliklerini hem yurdumuzda hem de komşu coğrafyalardaki farklı ve benzer yönlerini, kullanım sıklığını, çalım özelliklerini ve yörelere göre farklılıklarını ele alıp incelemektir. Buradan hareketle de bu çalgının daha geniş kesimlere tanıtılması ve gençlere özendirilmesi, özellikle müzik eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda Balaban çalgısının yaygınlaştırılmasının sağlanması ve tanınması, özellikle Azerbaycan, İran, Ermenistan ve yurdumuzun birçok bölgesinde icradaki ortak noktaların ortaya çıkarılması bakımından önem arz etmektedir.

Yöntem

Bu çalışma, Nitel Araştırma yönteminin kullanıldığı, belgesel tarama modeli olarak da bilinen doküman analizine dayalı betimsel bir çalışmadır. Belgesel tarama modeli; geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeye dayalı araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2009, s. 77). Doküman incelemesi ise, var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplama, belli amaca dönük olarak, kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar (Karasar, 2009, s. 183). Araştırmanın verileri konu ile ilgili literatür taramasıyla elde edilmiştir. İlgili literatür; akademik tezler, makaleler, kitaplar ve çeşitli kaynaklardan oluşturmaktadır. Veri analizinde ise; Çalışmada, nefesli çalgılardan Balaban anlatılarak, çalgının tarihçesi, teknik incelenmesi ve çalım teknikleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada bilişim ve teknoloji kaynağı olan internet de yardımcı olan faktördür. Toplanan veriler doğrultusunda tespit edilen farklılıklar ve ortak noktalar analiz edilip çalışmanın bulgular ve yorum kısmında sunulmuştur.

Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde Türk müziğinde nefesli çalgı olarak kullanılan Balaban sazının yapısal ve organolojik özelliklerine, çalım yöntemlerine, ses alanına, diğer yakın ve komşu coğrafyalardaki benzer ve farklı yönlerine, mey sazı ile olan benzerliğine yönelik birtakım bulgulara yer verilmiştir.

Balabanın Yapısal Özellikleri

Balaban, Azerbaycan ve Türkistan'da yaygın olarak kullanılan nefesli bir müzik aletidir. Genellikle 9-10 ses perdesi bulunur. Yapısı oldukça basittir; bir gövdesi ve ağız kısmına takılan özel bir kamışı vardır. Bu kamış yassılaştırılmıştır ve ses çıkmasını sağlar. Balabanın sesi yumuşak ve hafiftir. Günümüzde profesyonel anlamda TRT kurumunda ve Kültür Bakanlığına bağlı korolarda da belirli saz sanatçıları tarafından da icra edilmektedir.

Kamışın üzerinde “kıskaç” denilen bir parça vardır. Bu parça aşağı ya da yukarı itildiğinde sesin tonu değişir. Bu durum bir nevi sazın akort edilmesini de sağlamaktadır. Böylece balaban, diğer müzik aletlerine kolayca uyum sağlayabilir.

Balaban dört parçadan oluşur: gövde, kamış, kıskaç ve ağızlık. Gövde kısmı erik (Azerice ’de kayısı), ceviz, dut, armut, gürgen veya abanoz gibi ağaçlardan yapılır. Bu ağaçlar işlendikten sonra yağlanır ve uzun süre kurutulur. En iyi ses, erik ağacından yapılan balabanlarda elde edilir. Balaban çalan kişiler, hangi tonda çalmak istiyorlarsa çalgının akordunu kendileri yapar.

Balabanın Ses Alanı

Balabanın yaklaşık olarak 1,5 oktava yakın ses alanı vardır. Kromatik ses elde edebilmek için deliklerin yarım açılması ve dudakların yardımı gerekir. İcracı parmakları yarım açıp kapama dışında dudaklarını sıkarak veya gevşeterek kromatik sesin alınmasına yardımcı olur. Balaban icracılarının kullanılan müzik tonlarına göre akortlanmış balabanları vardır. Örneğin “si” kararda bir eseri icra ederken “si” kararda yapılmış bir balaban kullanılır.

Bir orkestrada:

- Solo Balaban
- Dem Balaban
- Tenor Balaban
- Picolo Balaban
- Bas Balaban (Kalın Ses) kullanılır. Çalgının ses alanı küçük oktavın “sol” sesinden ikinci oktavın “do” sesine kadar bir buçuk oktavı kapsar. Bu alandaki deneyimli icracılar, kamışı dudaklarıyla sıkma derecesini değiştirerek “re bemol”, “re”, (Bekirov:2018 Kişisel Görüşme) Balabanın ses düzümü diatoniktir. Ancak kromatik sesleri de icra etmek mümkündür. (Doğan, 2019, s. 1257).

Parmak ve Dudak Pozisyonu

Balaban çalınırken sol el üstte sağ el ise alt kısmında olmalıdır. Parmaklarımız, gövde üzerindeki deliklerin üzerine denk gelecek şekilde durmalıdır. Gövde üzerindeki delikleri kapatırken parmaklarımızın orta ve uç boğumlarını kullanarak hava almayacak şekilde kapatmalıyız. Parmaklarımızı kapatırken çok fazla bastırmamalıyız. Parmaklarımızı deliklerin üzerine fazla bastırmadan ve daha fazla yukarıya kaldırmadan kullanmamızda yarar var. Balabanın iki çeşit çalma tekniği vardır. Yanaklar şişirilerek ve diyafram kasını kullanarak. Yanaklar şişirildiği zaman balabanın sesinde azalma görülür. Bunun nedeni sadece yanakta birikmiş havadır. Diyafram kasını kullanarak çalındığı zaman ise balaban sesi yükselir, nağmelerde dudaklar yardımıyla yapılır. Yanaklardaki şişlik ise sadece nefes çevirme zamanında görülür. (Eren, 2020).

Şekil 1

Gövde ve Balaban Tutuşu (Fekrullah BAŞBUĞ özel arşiv)

Gövde

Balabanın yapımında en uygun ağaç türü eriktir, çünkü bu ağaçtan yapılan gövdeler en iyi sesi verir. Çalgının ön tarafında 8, arka tarafında ise 1 delik bulunur. Çalarken, bu delikler iki elin parmaklarının etli kısımlarıyla kapatılıp açılarak farklı sesler elde edilir. Günümüzde üretilen balabanlar, geçmiştekilere göre biraz daha fazla deliğe sahiptir. Bu ek delikler, daha geniş bir ses aralığında (oktavda) müzik yapmayı sağlar. Balaban, yaklaşık 1,5 oktavlık bir ses kapasitesine sahiptir. Sanatçılar, hangi tür müzik çalacaklarına göre enstrümanın akordunu kendileri yaparlar.

Şekil 2

Gövde ve Balaban Görseli (Fekrullah BAŞBUĞ özel arşiv)

Kamış

Kamışın yapı malzemesi olarak suda ve kuruda yetişen kamış kullanılır. Güneşte kuruyan kamışlar daha çok tercih edilir. Yapımı tamamlanan kamışın ortasına kıskaç baş kısmına da koruyucu başlık takılır. Bundan sonraki etap Balabanı kullanan müzisyene bağlıdır. Kamışı kendi nefesine göre ayarlar. Başlangıçta normal bir ses çıkması beklenmemelidir. Kamışların sesi çalındıkça açılır.

Şekil 3

Kamış ve Kıskaç (Fekrullah BAŞBUĞ özel arşiv)

Kıskaç

Kıskaç, balaban kamışına takılan ve genellikle asma ağacının sert kısmından yapılan bir parçadır. Kamışa iki taraftan tutturulur. Bu parça, sesin ayarlanmasına ve akordun yapılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kamışın daha kolay çalınmasını sağlar. Kıskaç, halk arasında “maşa” adıyla da bilinir.

Balaban çalındıktan sonra, kamışın ucunun bozulmaması için üst kısmına takılan parçaya ise “ağızlık” denir. Bu parça, kamışın şeklini korumasına yardımcı olur.

Şekil 4

Kıskaç (Fekrullah BAŞBUĞ özel arşivi)

Mey ve balaban gövde ve kamaş benzerliđi.

Mey ve balaban, yapı olarak birbirine benzeyen nefesli algılardır ve her ikisinde de sesin ıkmasını sađlayan yassı kamaşlar kullanılır. Bu kamaşlar genellikle su kenarında yetişen dođal kamaşlardan yapılır ve güneşte kurutularak hazırlanır. Her iki algıda da kamaş, alındıka açılır ve zamanla daha net bir ses verir. Ayrıca her ikisinde de kamaşa takılan “kışkaç” (veya maşa) sayesinde ses ayarı yapılabilir. Ancak aralarındaki farklılara bakıldığında, mey kamaşı genellikle biraz daha geniş ve güçlü ses verirken, balaban kamaşı daha yumuşak ve ince tonlar üretir. Mey, Anadolu’da daha ok kullanılırken; balaban özellikle Azerbaycan ve Orta Asya bölgelerinde yaygındır. Her iki algı da kamaşın özellikleriyle karakteristik sesini kazanır, ancak kullanım alanları, tınıları ve boyutları açısından farklılık gösterir.

Şekil 5

Mey ve Balaban Gvde Benzerliđi (Fekrullah BAŞBUĐ zel arşiv)

Şekil 6

Mey ve Balaban Kamış Benzerliđi (Fekrullah BAŞBUĐ zel arşiv)

Tablo 1

Mey ve Balaban Sazının Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması.

MEY	BALABAN
Anadolu kökenlidir.	Azerbaycan kökenlidir
Türk Halk Müziği'nde yaygın olarak kullanılır.	Azerbaycan Halk Müziği'nde ve İran, Ermenistan, Türkmenistan gibi ülkelerde kullanılır.
Türkiye'de "mey", Doğu Anadolu'da çok yaygındır.	Azerbaycan'da "balaban", İran'da "balaman", Ermenistan'da da kullanılır
Mey, küçük, orta ve büyük olmak üzere üç boyda yapılabilir.	Gövde Malzemesi
Kayısı, erik, ceviz gibi meyve ağaçlarından yapılır.	Genellikle kayısı, erik, ceviz gibi meyve ağaçlarından yapılır.
Benzer şekilde sert ağaçlardan yapılır.	Benzer şekilde sert ağaçlardan yapılır.
Delik Sayısı	Delik Sayısı
Genelde 7 ön, 1 arka delik vardır.	Genelde 8 ön, 1 arka delik vardır.
Daha tok, puslu ve yumuşak seslidir.	Daha parlak ve net bir ses verir.
Daha parlak, melodik ve açık tınlı.	Hüzünlü, içe dönük, tok sesli
Türk müziği makamlarına uygundur.	Azerbaycan müziği modlarına uygundur

Sonuçlar ve Öneriler

Çalışmanın bu bölümünde araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Balaban sazının fiziki ve yapısal özellikleri, Balaban'ın kısımları ve tarihsel süreci vb. açılardan değerlendirmelerde bulunularak bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Böylelikle elde edilen veriler doğrultusunda;

- Balaban'ın, erik, abanoz, kayısı, zerdali gibi sert ağaçlardan yapıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
- Tutuş tekniği olarak ciğerdeki havayı en iyi şekilde kullanabilmek için çalarken vücudun öne doğru eğimli ve dirseklerin 45 derece açı yapacak şekilde kapalı olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
- Nefes çevirme tekniğinin uygulama ve egzersiz ile geliştirildiği bilgisi yönünde sonuca varılmıştır.
- Yurdumuz dışında ki bazı yakın ve komşu coğrafyalarda da oldukça yaygın olarak icra edildiği görülmüştür.
- Geleneksel manada icra edilen müziklerde oldukça yaygın olarak kullanıldığı ve birçok açıdan mey, duduk gibi aynı özelliğe sahip sazlar ile ortak noktasının olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde çok da bilinmeyen Balaban enstrümanı popüler müzik kültürünün ortaya çıkmasından dolayı önemini yitirmiştir. Yeniden önemini kazanması için müzik eğitim öğretim kurumlarımızda ve özel

kurslarla balabanın yaygınlaştırılmasının sağlanması özellikle Türk Halk Müziği ve geleneksel müziklerin korunması adına detaylı çalışma ve araştırmaların yapılması gereklidir.

Bu enstrümanın daha iyi icra edilebilmesi için daha geniş kapsamlı metotlar yapılabilir.

Okullarda ki müzik derslerinde bu enstrüman tanıtılmalıdır.

Müzik öğretmenleri öğrencilerine başta tüm halk çalgılarımız olduğu gibi bu enstrümanı da tavsiye edebilir, öğretilmesi noktasında destek olabilir.

Yazar Katkı Beyanı

Çalışmanın tasarımı ve konsepti: MCP, FB

Verilerin toplanması, sonuçların analizi ve yorumlanması: MCP, FB

Tüm yazarlar sonuçları gözden geçirmiş ve makalenin son halini onaylamıştır.

Finansman kaynağı

Yazarlar, çalışmanın herhangi bir finansman almadığını beyan etmektedir.

Çıkar çatışması

Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynakça

Doğan, C. (2019). Farklı Müzik Kültürlerinde Mey Çalgısı ve İcracıları, *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*. 8 (2)

Eren, Z. (2020). Balaban çalgısı için bir etüt önerisi. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 9(67), 450-470.

Gazimihal, M. R. (2001). *Türk Nefesli Çalgıları (Türk Ötkü Çalgıları)* (2. Basım). T.C Kültür Bakanlığı Yayınları.

Karasar, N. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel.

Kastelli, A.S. (2014). *Anadolu geleneksel nefesli çalgıları ve bu çalgılar üzerine özgün bağdalar*. [Sanatta Yeterlik Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi.

<https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/2929/A.%20Serdar%20Kastelli%20Word.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Kıpp, R.N. (2012). *Organological Geopolitic & The Balaban of Azerbaijan Comparative Musical Dialogues Concerning A Adouble-Reed Aerophone of The Post-Soviet Caucasus*, (Degree of Doctor of Philosophy in Musicology). University of Illinois at Urbana-Champaign, ABD.

Samedov, A. (2008). *Balaban Metodu*. Ege Reklam Basım.